

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529107>
УДК 801.8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЦ С ОВЗ

**Е.П. Мауленова,
Т.П. Колодяжная,**
научный руководитель,
к.пед.н., доц. кафедры коррекционной педагогики,
Академия психологии и педагогики Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические особенности развития организма в целом детей с ОВЗ. Большое место в работе занимает описание специфических условий, соблюдение которых столько важно для построения эффективного процесса обучения и воспитания лиц с ОВЗ. В статье даются специальные образовательные условия, требования к содержанию и темпу педагогической работы, необходимые для всех детей с ОВЗ. Исследование ведется из анализа федерального государственного образовательного стандарта. Исследование показало, что специальные условия организации и проведения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь будет способствовать усвоению образовательного контента и созданию потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и морально-психологического и в последующем будет способствовать социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ.

Ключевые слова: ОВЗ, особые образовательные потребности, эмоционально-волевая сфера, энергетические составляющие, когнитивные составляющие

EDUCATIONAL NEEDS OF PERSONS WITH DISABLES

**E.P. Maulenova,
T.P. Kolodyazhnaya,**
Scientific Director,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Correctional
Pedagogy,

Academy of Psychology and Pedagogy, Southern Federal University,
Rostov-on-Don

Annotation: This article examines the specific features of the development of the body as a whole in children with disabilities. An important place in the work is occupied by the description of specific conditions, the observance of which is so important for the construction of an effective process of training and education of persons with disabilities. The article provides special educational conditions, requirements for the content and pace of pedagogical work, necessary for all children with disabilities. The research is conducted from the analysis of the federal state educational standard. The study showed that the special conditions for organizing and conducting the educational process with children with disabilities require a high level of training of teachers and medical and psychological specialists in order to create optimal emotional and psychological comfortable situations of interaction with children with disabilities, which in turn will facilitate the assimilation educational content and the creation of the potential for the development of children with disabilities, both mental, physical, and moral and psychological, and subsequently will contribute to the social integration and socialization of children with disabilities.

Keywords: disabilities, special educational needs, emotional-volitional sphere, energy components, cognitive components

Специфические особенности развития организма в целом и функционирования отдельных структур и функций каждой системы детей с ОВЗ определяет и специфические потребности в организации процесса обучения и воспитания.

Следует сразу определить понятие «особые образовательные потребности», прежде всего следует сказать, что это особого рода потребности, то есть специфические условия, соблюдение которых необходимо для решения познавательных, эмоциональных, психологических, волевых, энергетических возможностей ребенка (детей) с ОВЗ, в реализации процесса образования: обучения и воспитания.

Ниже представим описание специфических условий, соблюдение которых столько важно для построения эффективного процесса обучения и воспитания лиц с ОВЗ [1-5].

1. Когнитивные (познавательная сфера) составляющие – это владение мыслительными операциями, возможности восприятия и памяти (запечатление и сохранение воспринятой информации), активный и пассивный словарь и накопленные знания, и представления об окружающем мире.

2. Энергетические составляющие – умственная активность и работоспособность.

3. Эмоционально-волевая сфера – направленность активности ребенка, его познавательная мотивация, а также возможности сосредоточения и удержания внимания.

Следует сказать, что при наличии различных групп детей с ОВЗ, все же все дети, имеющие особые образовательные потребности имеют специфические характеристики, которые продиктованы общими закономерностями функционирования организма в целом и отдельных систем, имеющих нарушенный ход развития.

Так, у многих детей с ОВЗ наличествует нарушенное восприятие социальной действительности, а также сложности и даже трудности в построении ситуаций взаимодействия с окружающей социальной действительностью, в целом и социальными объектами в частности-людьми.

Также в наличии у детей специфическое развитие личности, продиктованное имеющимися у детей с ОВЗ, нарушениями. Особенности развития высших психических функций, определяющих особенности и специфику качество, быстроту и эффективность получения и переработки информации из внешнего мира, в частности сенсорного порядка. У детей с ОВЗ значительно меньшая скорость получения и самое главное-переработки сенсорной информации, по сравнению с нормо-типичными сверстниками. У большего числа детей с ОВЗ страдает и речевое развитие, оно в своем многообразии проявления нарушено и чаще представлено не только в нарушенном слово произношении, но и в формировании обобщений, определении групп объектов, формировании и использовании развернутых открытых фразовых оборотов [6].

Представлена у детей с ОВЗ и трудность в координации, ориентировки в пространстве и собственном теле, нарушено и страдает произвольность внимания, и движения, наличествует замедленный темпом психического развития в целом. Особое внимание следует уделить тому факту, что дети всех групп с ОВЗ страдают от повышенной утомляемости, истощаемости психических процессов.

С учетом особых образовательных потребностей, имеющихся у детей с ОВЗ необходимо строго придерживаться особого рода специальных образовательных условий, определяющих не только темп и специфику содержания, но и последовательность работы с детьми с ОВЗ, а также помощь различных специалистов (медицинского, дефектологического, педагогического, психологического профиля).

Данные специальные условия организации и проведения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня

подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь будет способствовать усвоению образовательного контента и созданию потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и морально-психологического и в последующем будет способствовать социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ.

Специальные образовательные условия, требования к содержанию и темпу педагогической работы, необходимые для всех детей с ОВЗ [4-6]:

- медицинская (лечебная и профилактическая) помощь;
- подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических занятий (т.е. формирование у них необходимых знаний)
- формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к учению;
- замедленный темп преподнесения новых знаний;
- меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что объем запоминаемой информации у них меньше;
- использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода);
- организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей;
- максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу стимуляции;
- контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала;
- ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей ребенка, что означает оптимальное освещение рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т.д.

Таким образом, проведенный анализ литературных источников позволяет говорить, что понятие «особые образовательные потребности», прежде всего следует сказать, что это особого рода потребности, то есть специфические условия, соблюдение которых необходимо для решения познавательных, эмоциональных, психологических, волевых, энергетических возможностей ребенка (детей) с ОВЗ, в реализации процесса образования: обучения и воспитания.

С учетом особых образовательных потребностей, имеющих у детей с ОВЗ необходимо строго придерживаться особого рода специальных образовательных условий, определяющих не только темп и специфику

содержания, но и последовательность работы с детьми с ОВЗ, а также помощь различных специалистов (медицинского, дефектологического, педагогического, психологического профиля).

Данные специальные условия организации и проведения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь будет способствовать усвоению образовательного контента и созданию потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и морально-психологического и в последующем будет способствовать социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ.

Список литературы

[1] Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи / Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г. Шишкина. – М.: Книголюб, 2005. 55 с. (Логопедические технологии).

[2] Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) школе VIII вида : учеб. пособие. / И.А. Грошенков. // Изд. 2-е, перераб. – М. : В. Секачев ; Ин-т общегуманитар. исследований, 2001. 223 с. (Специальная педагогика).

[3] Денискина В.З. Обучение ориентировке в пространстве учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV вида: Метод. пособие. / В.З. Денискина, М.В. Венедиктова. – М.: Логос, 2007. 306 с.

[4] Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушением зрения. / В.З. Денискина. – Уфа, 2004. 63 с.

[5] Маллер А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью : учеб. пособие для вузов. / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М. : Academia, 2003. 203 с. (Высшее образование).

[6] Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии : учеб. пособие для вузов. / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина; под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Владос, 2004. 407 с. (Учебное пособие для вузов).

Bibliography (Transliterated)

[1] Belyakova L.I. Methodology for the development of speech breathing in preschoolers with speech disorders / L.I. Belyakova, N.N. Goncharova, T.G. Shishkin. – M.: Knigolyub, 2005.55 p. (Speech therapy technologies).

[2] Groshenkov I.A. Classes in fine arts in a special (correctional) school of the VIII type: textbook. allowance. / I.A. Groshenkov. // Ed. 2nd, rev. – M.: V. Sekachev; Institute of Humanities. Research, 2001. 223 p. (Special pedagogy).

[3] Deniskina V.Z. Teaching orientation in space for students of a special (correctional) school of the III-IV type: Method. allowance. / V.Z. Deniskina, M.V. Venediktova. – M.: Logos, 2007. 306 p.

[4] Deniskina V.Z. Features of teaching social and household orientation of children with visual impairments. / V.Z. Deniskin. – Ufa, 2004. 63 p.

[5] Muller A.R. Education and training of children with severe intellectual disabilities: textbook. manual for universities. / A.R. Muller, G.V. Tsikoto. – M.: Academia, 2003. 203 p. (Higher education).

[6] Mastjukova E.M. Family education of children with developmental disabilities: textbook. manual for universities. / EAT. Mastjukova, A.G. Moskovkin; ed. V.I.Seliverstov. – M.: Vlados, 2004. 407 p. (Textbook for universities).

© *Е.П. Мауленова, 2021*

Поступила в редакцию 34.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Мауленова Е.П. Образовательные потребности лиц с ОВЗ// Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 193-198. URL: <https://ip-journal.ru/>